

MAMLAKATIMIZ RIVOJLANISHIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI TUTGAN AHAMIYATI

Muallif: Denov tadbirkorlik va pedagogika

instituti Tadbirkorlik va boshqaruv fakulteti

Iqtisodiyot yo'nalishi 2I-2021-guruh 1-bosqich talabasi

Ikrom O'rolovich Baxtiyorov.

tell: +998915770425

E-mail: baxtiyorovikrom00@gmail.com

Annotatsiya

Bugungi kun zamon talabi bo'lgan raqamlashtirish bo'yicha amalga oshiralayotgan sayi harakatlar natijasida iqtisodiyot sohasida keng miqyosli salbiy va ijobiy o'zgarishlar va samradorligi yuqori bo'lgan texnologiyalarga tas'iri yoritilgan.

Kalit so'zlar: Iqtisodiyot, raqamlashtirish, raqamli iqtisodiyot, robotexnika, elektron bozor, raqamli axborot texnologiya.

THE IMPORTANCE OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT OF OUR COUNTRY

Author: Denau Entrepreneurship and Pedagogy

Institute of Entrepreneurship and Management

He is a first year student of Group 2I-2021, Department
of Economics **Ikrom Urolovich Bakhtiyorov.**

tell: +998915770425

Email: baxtiyorovikrom00@gmail.com

ABSTRACT

As a result of today's efforts to digitize, the large-scale negative and positive changes in the economy and their impact on high-efficiency technologies have been highlighted.

Keywords: Economics, digitalization, digital economy, robotics, electronic market, digital information technology.

KIRISH

Hozirgi davrda raqamli iqtisodiyot va u bilan bog'liq bo'lgan bir qancha samarador texnologiyalar, elektron tijorat va elektron biznes hayotimizga shiddat bilan kirib kelmoqda. Shuning uchun ham, davlat va jamiyat taraqqiyotini yanada jadallashtirish maqsadida, respublikamiz rahbariyati bir qancha muhim qarorlarni qabul qildi.

O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev 2020 yil 25 yanvardagi 2020 yil uchun eng muhim ustivor vazifalar haqidagi Oliy Majlisga Muroja'atnomasida ham mamlakatimizda raqamli iqtisodning rivojlanishi bo'yicha quyidagilarni aytib o'tdi: *"Mamlakatimizda ilm-fanni yanada ravnaq toptirish, yoshlarimizni chuqur bilim, yuksak ma'naviyat va madaniyat egasi etib tarbiyalash, raqobatbardosh iqtisodiyotni shakllantirish borasida boshlagan ishlarimizni jadal davom ettirish va yangi, zamonaviy bosqichga ko'tarish maqsadida men yurtimizda 2020 yilga "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili", deb nom berishni taklif etaman"* [1]

Hozirgi paytda raqamli olam va jismoniy olamlar kundan-kunga bir-biriga tezkorlik bilan yaqinlashib kelmoqda. Bu ikki olamning jipslashuvi, oxir-oqibat, o'zaro bog'liqlik tushunchasi katta ahamiyat kasb etuvchi idrokli olamga olib keladi. Global raqamlashtirish jarayoni esa jismoniy shaxslar, korxonalar va hukumatlarning barqaror o'sishi va ularga qulaylik yaratishni ta'minlagan holda tezligini oshirishda davom etmoqda. Raqamli iqtisodiyot haqida so'z borar ekan, axborotlashgan jamiyatga ta'rif berib o'tish o'rinlidir. Axborotlashgan jamiyat deb, unda faoliyat yuritayotgan kishilarning ko'p qismi axborotni va uning eng oliy shakli bo'lgan bilimlarni ishlab chiqarish, saqlash, qayta ishlash va sotish bilan band bo'lgan jamiyatga aytiladi. Jamiyat va iqtisodiyot rivojlanishining bu bosqichiga jamiyat hayotida axborot, bilim va axborot texnologiyalari ahamiyatini yanada oshishi ko'zda tutilmoqda. Raqamli iqtisodiyot ustivor bo'lgan axborotlashgan jamiyatga ta'rif berishda iqtisodchilar turli texnologik, iqtisodiy, mehnat va iste'moldan foydalanadilar. Hozirgi davrda barcha rivojlangan mamlakatlarda tezkor sur'atlar bilan rivojlanayotgan

raqamli iqtisodiyotning asosiy qo'llanilish sohasidan biri elektron tijorat hisoblanadi. Toshkent Moliya instituti R.H. Ayupov va G.R. Boltaboevalar takidlaganidek *“Elektron biznes hamda blokcheyn va kriptovalyutalar bilan amalga oshiriladigan turli xildagi moliyaviy operatsiyalar bo'lib, ularda faollik va ishning ko'zini bilgan xolda ishtirok etish uchun ularning ma'no-mohiyatini bilish juda muhimdir”*.^[2]

Ilmsiz, ma'rifatsiz jamiyat va mamlakat taraqqiyotini tasavvur qilish mushkul. Yusuf Xos Hojib o'zining “Qutadg'u bilig” asarida “Bilimsiz kishi mevasiz daraxtdir, mevasiz daraxtni och kishi nima qilsin?!” - deb ilm-ma'rifatning o'rni naqadar dolzarb va muhimligini ko'rsatib o'tgan.

Mamlakatimizda ilm-ma'rifatga alohida urg'u berilishi va bu orqali raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish masalasi kun tartibiga qo'yilishi bugungi kunda zarurdir. Bizning eng katta boyligimiz bu aql-zakovat va ilm, eng katta meros bu yaxshi tarbiya, eng katta qashshoqlik bu bilimsizlikdir. *“Raqamli texnologiyalar nafaqat mahsulot va xizmatlar sifatini oshiradi, ortiqcha xarajatlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, meni juda qattiq tashvishga soladigan va bezovta qiladigan eng og'ir illat – korrupsiya balosini yo'qotishda ham samarali vositadir”* - Prezidentimizning mazkur so'zlari raqamlashtirish nafaqat iqtisodiyot tarmoqlarida tejamkorlik va samaradorlikni ta'minlashi, balki korrupsiya va qora iqtisodiyotga qarshi kurashish uchun samarali vosita sifatida qayd etilishi bilan ahamiyatlidir.

Axborot resurslaridan foydalanish

Raqamli iqtisodiyotni keng joriy etish va uni qo'llab-quvvatlash mamlakatimizning istiqboldagi taraqqiyot rejasidan muhim o'rin egallaganligi tufayli iqtisodiyotning raqamli sektorini rivojlantirish borasida keng ko'lamli chora-tadbirlar belgilandi. Mamlakatimizda yangi elektron hujjat aylanishi tizimlari joriy etilmoqda, elektron to'lovlar rivojlantirilmoqda va elektron tijorat sohasidagi normativ-huquqiy baza takomillashtirilmoqda, elektron infratuzilma va tijorat shakllantirilmoqda, iqtisodiyotning barcha jabhalarida raqamli transformatsiyaga o'tilishi qadamma-qadam amalga oshirilmoqda. Mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha eng istiqbolli va strategik muhim loyihalarni, shuningdek blokcheyn texnologiyalarini ishlab chiqish va joriy etish sohasida chora-tadbirlarni amalga oshirishga karatilgan *“Raqamli ishonch”* jamg'armasi tashkil etildi. Mamlakatimizda zamonaviy dasturlash texnologiyalarini o'zlashtirgan kadrlarni tayyorlash maqsadida *“Bir million dasturchi”* loyihasi ishlab chiqilib, loyiha doirasidagi mashg'ulotlarni tashkil etish uchun uzbekcoders.uz o'quv portali ishga tushirildi. Shu sababli 2020-yil mamlakatimizda *“Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili”* deb e'lon qilindi.

O'zbekiston respublikasi aholisining internet tarmog'idan foydalanishini yillik ko'rsatkichi.

(1-rasm)

Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishda avvalo telekommunikatsiya va elektron infratuzilmani takomillashtirish alohida ahamiyatga ega. Shu bilan birga aholini internet tarmog'idan foydalanish darajasi qanchalik yuqori bo'lsa raqamli iqtisodiyot, shu jumladan elektron hukumat tizimi ham shuncha samarali faoliyat yuritadi. Yurtimiz bo'yicha internet foydalanuvchilari soni jami aholiga nisbatan 2018-yilda 46 foizni tashkil qilgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 60 foizdan yuqorini tashqil.

Robototexnika va raqamlashtirish

Xususan robototexnika so'ziga urg'u beradigan bo'lsak ikki atamaning birlashmasida: *robota* "majburiy mehnat" sifatida belgilanishi mumkin va ichida *rabota* "servitut" bilan sinonim. Xuddi shu tarzda, shuni ta'kidlash kerakki, unga ko'proq yoki kamroq murojaat qilingan birinchi marta 1920 yilda yozuvchi Karel Kapekning "Rossum universal robotlari" nomli asarida aytilgan.^[4]

Robototexnika hisoblanadi fan va texnikasi dizayn, ishlab chiqarish va foydalanish bilan shug'ullanadigan robotlar hisoblanadi. Robotlar mashina ob'ektlar bilan o'zaro aloqa qilish va ma'lum bir tarzda odam yoki hayvon xatti-harakatlarini taqlid qilish uchun dasturlashtirilishi mumkin. Kompyuter fanlari elektronika mexanik va muhandislik shuningdek, ular faqat robototexnika sohalarida birlashadigan ba'zi fanlardir. Robototexnikaning asosiy maqsadi bu avtomatik ravishda ishlaydigan va odamlar uchun qiyin yoki imkonsiz ishlarni bajaradigan asboblarni qurishdir. Hozirgi vaqtda robototexnika irodasi va chegarasi bilan rivojlanib, robot xirurgiyasi kabi bir qator fanlarning rivojlanishiga olib keldi. Bunday holda, u insonning sog'lig'ini yaxshilash uchun aniq maqsadga ega va buning uchun juda aniqlik talab qiladigan juda murakkab jarrohlik aralashuvlarni amalga oshiradi. Shunday qilib, robotlar yordamida inson tomonidan qilinadigan xavfni yo'q qilish mumkin.

Xulosa o'rnida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy jihatdan kuchli, bozor iqtisodiyoti qonunlari to'liq amal qiladigan demokratik davlat qurishga hamda mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatiga keng qulaylik yaratish va uni yuritishni soddalashtirish, yangi innovatsion g'oyalarni takomillashuviga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri ekanligi bilan alohida ahamiyatga egadir.

Elektron tijorat nima

Internet tufayli aloqa orqali masofadan turib biznes yuritish barcha o'lchamdagi tadbirkorlar uchun mavjud bo'ldi va bunda virtual tarqatish kanali orqali onlayn savdo deyarli moddiy investitsiyalarni talab qilmaydi. Elektron tijoratda bank kartalari, elektron pul orqali to'lovlar amalga oshirildi.

Ta'rif

Elektron tijorat - bu kompyuter tarmoqlari orqali pul va savdo operatsiyalari bilan bog'liq iqtisodiy soha sifatida tavsiflangan murakkab atama bo'lib, u operatsiyalarni bajarish uchun zarur bo'lgan biznes jarayonlarni ham o'z ichiga oladi: elektron marketing, hujjat aylanishi, tovarlar va xizmatlarni etkazib berish.

Ushbu atama quyidagi operatsiyalarni o'z ichiga oladi:

- axborot almashinuvi (Elektron ma'lumotlar almashinuvi);
- kapital harakati to'g'risida (Elektron mablag'larni o'tkazish);
- savdo (elektron savdo);
- ma'lumotlarni yig'ish tizimlarida;
- transferlar bo'yicha pul;
- xabar almashish;
- elektron moliyadan foydalanish (elektron naqd pul);
- marketing (elektron marketing);
- elektron banking (e-banking);
- elektron kataloglar bilan;
- sug'urta xizmatlari uchun (elektron sug'urta);
- elektron shakllar bilan;
- "hamkor" tizimlarda;
- yangiliklar va axborot xizmatlarida.

Siz eng yaxshi boshqaruv amaliyotiga asoslangan elektron tijorat yoki elektron tijorat elementlari bilan an'anaviy biznesni rivojlantirish bo'yicha boshqaruv qarorlarini qabul qilishda tizimliroq yondashishingiz mumkin bo'ladi.

Elektron tijorat tarixi

Elektron tijorat tushunchasining paydo bo'lishi 1948 yilda G'arbiy Berlinni kerakli material -texnik xom ashyo bilan ta'minlash uchun G'arbiy mamlakatlar tomonidan bunyod etilgan avia ko'prikn tashkillashgirish ishlarida qo'llanilgan amaliyot bilan bog'lanadi. Ushbu ko'priklar deyarli 11 oy faoliyat ko'rsatib, shahar ehtiyojlari to'g'risida juda tez va aniq ma'lumotlar uzatilishini talab qilgan.

Natija

Ta'kidlash joizki, bugungi kunda foydalanuvchilar oziq-ovqat mahsulotlariga buyurtma berish uchun Telegram botlaridan faol foydalanmoqda. Shuningdek, turli internet do'konlar, elektron to'lov tizimlari ham faol rivojlanib bormoqda. Demak, fuqarolarimiz elektron bitimlarga ishoniyapti. Faqat hozirgi kungacha foydalanuvchilar katta xarajat talab qilmaydigan kichik bitimlardan foydalanmoqda, o'rtacha xarid hajmini oshirishga esa unchalik tayyor emas. Endigi masala o'rtacha va yirik iqtisodiy bitim va moliyaviy operatsiyalarni raqamli texnologiyalar orqali amalga oshirishni rivojlantirishdan iborat.

Natijada mablag'larni o'g'irlash, samarasiz va maqsadsiz sarflash, oshirib yoki yashirib ko'rsatish imkoni qolmaydi. Bu esa iqtisodiyotga soliqlar o'z vaqtida va to'g'ri to'lanadi, byudjet taqsimoti ochiq bo'ladi, ijtimoiy sohaga yo'naltirilgan mablag'lar o'g'irlanmaydi, maktablar, kasalxonalar, yo'llarga ajratilgan pullar to'liq yetib boradi. Davlatning raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yo'lini tanlaganligi axborot texnologiyalari sohasida va umuman,

elektron hujjatlar aylanmasi sohasida yangi yoʻnalishlar ochib beradi. “Raqamli texnologiyalar” tomon burilishga butun jahon internet tarmogʻi va sifatli aloqaning rivojlanishi sababchi boʻldi.

Xulosa

Xulosa oʻrnida raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish iqtisodiy-ijtimoiy, siyosiy jihatdan kuchli, bozor iqtisodiyoti qonunlari toʻliq amal qiladigan demokratik davlat qurishga hamda mamlakatda ishbilarmonlik muhitini yaxshilash, tadbirkorlik faoliyatiga keng qulaylik yaratish va uni yuritishni soddalashtirish, yangi innovatsion gʻoyalarni takomillashuviga xizmat qiluvchi asosiy vositalardan biri ekanligi bilan alohida ahamiyatga egadir. Shu bilan birga bu rivojlanishning dastlabki bosqichlaridan biri boʻladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati

1. Toshkent Moliya instituti R.H. Ayupov va G.R. Boltaboevalar takliflari.
2. Oʻzbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M. Mirziyoyev.
3. Указ Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по дальнейшему развитию РУз». 07.02.2017., № УП-4947.
4. Постановление Президента РУз от 3 июля 2017 года ПП-3832 «О мерах по развитию цифровой экономики в РУз».
5. Постановление Кабинета Министров «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию и внедрению цифровой экономики в Республике Узбекистан от 31 августа 2018 года.
6. Гулямов С.С. va boshqalar. Raqamli iqtisodiyotda blokcheyn texnologiyalari. T.: “Iqtisod Moliya” nashriyoti, 2019. 386 bet.
7. Гаврилов Л. П. Электронная коммерция: учебник и практикум для вузов / 3-е изд., доп. Москва : Издательство Юрайт, 2019. -477 с.
8. Лapidус Л.В. Цифровая экономика: управление электронным бизнесом и электронной коммерцией.–М.:ИНФРА-М,2018.-381 с.
9. Маркова В.Д. Цифровая экономика: Учебник для ВУЗ ов (Высшее образование: бакалавриат). – М: Инфра-М, 2019. -186 стр.
10. И.А. Хасаншин, А.А. Кудряшов, Е.В. Кузьмин, А.А. Крюкова. Учебник для ВУЗ ов. –М: Горячая линия. –Телеком, 2019. -280 стр.